

МАМАЛИГА В.М.
МАЛАЙ Т.В.

Техніко–економічне обґрунтування вибору системи освітлення приміщення з використанням ламп різних типів для країн Євросоюзу (Німеччина, Данія, Польща)

Предмет дослідження – методичні підходи до техніко–економічного обґрунтування вибору системи освітлення приміщень з використанням ламп різних типів.

Метою написання **статті** є аналіз застосування освітлювальних ламп різних типів для країн ЄС, а також розроблення пропозицій щодо підвищення енергоефективності систем освітлення приміщень.

Методологія проведення роботи – методи графічного аналізу (графічна інтерпретація результатів роботи), метод економічного моделювання (під час розроблення техніко–економічного обґрунтування доцільності використання різних типів ламп).

Результати роботи – проаналізовано найпоширеніші варіанти систем освітлення приміщень з використанням різних типів ламп на прикладі країн ЄС (Німеччина, Данія, Польща). Представлено переваги та недоліки основних систем освітлення, які є доступними на ринку, а також порівняння цін на основні типи ламп для різних країн ЄС. Визначено економічний ефект від використання кожного з типів ламп для освітлення приміщень та представлено результати аналізу перспективності їхнього використання.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: економіка підприємства, міста, галузі.

Висновки – проведені розрахунки засвідчують, що хоч у Німеччині, Данії та Польщі тарифи на електроенергію та ціни на лампи відрізняються, проте LED лампи є найбільш економічно вигідними, бо дисконтовані витрати на їхню експлуатацію та придбання є найнижчими.

Ключові слова: енергоефективні лампи, LED лампи, лампи розжарювання, системи освітлення приміщення, економічний ефект, тарифи на електроенергію, перспективність.

МАМАЛЫГА В.М.
МАЛАЙ Т.В.

Технико–экономическое обоснование выбора системы освещения помещения с использованием ламп различных типов для стран Евросоюза (Германия, Дания, Польша)

Предмет исследования – методические подходы к технико–экономическому обоснованию выбора системы освещения помещений с использованием ламп разных типов.

Целью написания **статьи** является анализ применения осветительных ламп различных типов для стран ЕС, а также разработка предложений по повышению энергоэффективности систем освещения помещений.

Методология проведения работы – методы графического анализа (графическая интерпретация результатов работы), метод экономического моделирования (при разработке технико–экономического обоснования целесообразности использования различных типов ламп).

Результаты работы – проанализированы наиболее распространенные варианты систем освещения помещений с использованием разных типов ламп на примере стран ЕС (Германия, Дания, Польша). Представлены преимущества и недостатки основных систем освещения, которые доступны на рынке, а также сравнение цен на основные типы ламп для различных стран ЕС. Определен экономический эффект от применения каждого из типов ламп для освещения помещений и представлены результаты анализа перспективности их использования.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: экономика предприятия, города, области.

Выводы – проведенные расчеты показывают, что, хотя в Германии, Дании и Польше тарифы на электроэнергию и цены на лампы отличаются, но LED лампы являются наиболее экономически выгодными, поскольку дисконтированные затраты на их эксплуатацию и приобретение являются самыми низкими.

Ключевые слова: энергоэффективные лампы, LED лампы, лампы накаливания, системы освещения помещения, экономический эффект, тарифы на электроэнергию, перспективность.

MAMALYGA V.M.

MALAI T.V.

Feasibility study for the choice of lighting system using different types of lamps for the European Union (Germany, Denmark, Poland)

The subject of the study – methodical approaches to the feasibility study of the choice of lighting system with the use of different types of lamps.

The purpose of the article is to analyze the use of lighting lamps of different types for EU countries, as well as to develop proposals for improving the energy efficiency of indoor lighting systems.

Research methodology – methods of graphic analysis (graphical interpretation of work results), the method of economic modeling (during the development of feasibility study of the feasibility of using different types of lamps).

Results – analyzed the most common options for indoor lighting systems using different types of lamps on the example of EU countries (Germany, Denmark, and Poland). The advantages and disadvantages of the main lighting systems available on the market are presented, as well as a comparison of prices for the main types of lamps for different EU countries. The economic effect of the use of each type of lamps for indoor lighting is determined and the results of the analysis of the prospects of their use are presented.

Application of results. Economic branch: economy of the enterprise, city, branch.

Conclusions. The calculations show that although in Germany, Denmark and Poland electricity tariffs and lamp prices are different, but LED lamps are the most cost-effective, because their discounted costs for operation and acquisition are the lowest.

Keywords: energy efficient lamps, LED lamps, incandescent lamps, room lighting systems, economic effect, electricity tariffs, prospects.

Постановка проблеми. Витрати на електроенергію для систем освітлення є однією з основних статей видатків. Зменшення рівня цих витрат є основним критерієм оптимального вибору системи освітлення. Метою статті є аналіз сучасних освітлювальних ламп різних типів на прикладі країн ЄС, а також розроблення пропозицій щодо підвищення енергоефективності при освітленні приміщень.

Проблематика. У країнах ЄС тарифи на електроенергію впродовж 2010–2020 рр. зростали – у 1,11 рази порівняно з 2010 для Німеччини, Данії, Польщі.

Проте в Польщі тарифи знижувалися протягом 2013–2019 рр. (рис. 1). Це було зумовлено тим, що у 2019 році Управлінням регулювання енергетики Польщі було прийнято рішення щодо «за-

морожування» цін [4]. Відповідно до цього (Закон про заморожування цін) споживачам енергії було гарантовано ціни на рівні 2018 року. Енергетичним компаніям було надано компенсацію для покриття різниці між фактичними витратами на виробництво енергії та цінами для кінцевих споживачів. Закон про заморожування цін діяв лише впродовж 2019 року – і вже у 2020 році тарифи не дуже, але зросли.

Зростання тарифів також впливає на збільшення матеріальних витрат, що свідчить про необхідність заміни енергозатратних освітлювальних ламп розжарювання на сучасні, більш енергоефективні.

Виклад основного матеріалу. Директивою 2005/32/ЄС було регламентовано терміни початку дії заборон на закупівлю та імпорт країна-

Рисунок 1. Динаміка тарифів на електроенергію у країнах ЄС (Німеччина, Данія, Польща), Євро/кВт, 2010–2020 рр. [11]

ми-членами ЄС ламп розжарювання [1]. Повне виведення з обігу ламп розжарювання в ЄС мало відбутися у 2016 році, але в деяких країнах, наприклад, у Польщі, їх все ще можна придбати. Директива 2005/32/ЄС вже втратила свою чинність в ЄС і замість неї введено в дію Директиву 2009/125/ЄС, що посилила вимоги до енергоефективності продукції [2]. Це стало поштовхом для розвитку виробництва енергоефективних та екологічних ламп.

У Польщі було розроблено спеціальну систему тарифів на електроенергію – тарифи на енергоносії, призначені для домогосподарств, позначаються літерою G і мають додаткові цифри та літери [3]:

- G11 – фіксована ставка за електроенергію цілодобово, найпоширеніший тариф на електроенергію в Польщі;
- G12 – двозонний тариф з нижчим і вищим тарифом на споживання електроенергії, залежно від часу доби – нижчі тарифи на нічні години, з 22:00 до 6:00, у інший час ставка вища;
- G12w – «тариф вихідних», працює на аналогічній основі з тарифом G12, проте, нижчі тарифи застосовуються з вечора п'ятниці (22:00) до ранку понеділка (6:00).

Основною альтернативою лампам розжарювання є світлодіодні та енергоефективні лампи, що мають як переваги так і недоліки (табл. 1).

Для будь-яких типів ламп характерною є пульсація, що створює враження рівномірного світла. Проте, така пульсація призводить до підвищеної втомлюваності, поганого самопочуття, втоми очей. Робота при такому освітленні може призвести до погіршення зору. Особливо великий рівень мерехтіння у люмінесцентних та звичайних ламп розжарювання, а найнижчий саме у LED ламп [6].

Класичні лампи розжарювання випромінюють хвилі в ультрафіолетовому діапазоні, надмірний вплив яких є вкрай негативним. Холодні та сині тони LED ламп притупляють вироблення мелатоніну, від якого залежить якість сну і швидкість засинання, але в умовах виробничих цехів і офісів використання такого світла є виправданим [5].

Крім того, й енергоефективні й лампи розжарювання мають скляний корпус, тому при падінні можуть розбитися і нанести різноманітні травми та ушкодження. У LED лампах використовується полікарбонат, що робить їх більш ударостійкими [12].

У люмінесцентних лампах містяться пари ртуті. Тому при пошкодженні енергозберігаючих ламп існує ризик отруєння, пошкодження дихальних

Таблиця 1. Порівняльна характеристика переваг та недоліків різних типів ламп

Тип	Переваги	Недоліки
 Лампа розжарювання (Incandescent lamp)	невисока чутливість до стрибків напруги; не потребують спеціальної утилізації; великий асортимент ламп з різною потужністю; низька ціна.	короткий термін служби; споживають багато енергії; низький світловий потік; висока чутливість до удару та вібрації; представляють пожежну небезпеку.
 Світлодіодна лампа (LED lamp)	високий рівень енергоефективності; низьке енергоспоживання; миттєве досягнення максимальної яскравості; довгий термін експлуатації у режимі «on/off»; різноманітність кольорів світла; сумісні з регуляторами яскравості, датчиками руху, таймерами тощо; різноманітні форми цоколю; не потребують спеціальної утилізації; довгий термін служби; ударна та вібраційна витривалість; низькі витрати на експлуатацію; екологічна та протипожежна безпека.	високі початкові витрати; вимагає правильної експлуатації.
 Люмінесцентна (енергоефективна) лампа (Fluorescent lamp)	високий рівень енергоефективності; довгий термін служби при правильній експлуатації; низьке енергоспоживання; різноманітні форми цоколю.	потребують спеціальної утилізації; необхідний час на досягнення максимальної яскравості; короткий термін експлуатації у режимі «on/off».

шляхів та нервової системи й також існує необхідність їх правильної утилізації. На відміну від люмінесцентних, LED лампи не містять шкідливих речовин і повністю підлягають вторинній переробці. Утилізація LED лампи починається з сортування. Цей процес є повністю безпечним і не вимагає спеціальних засобів захисту для тих, хто його здійснює (як у випадку з люмінесцентними лампами). Засоби освітлення очищують від пилу і забруднень. Потім їх поділяють на частини відповідно до матеріалу виготовлення:

- полікарбонат зі складу корпусу;
- алюміній, також з корпусу;
- бій скла з цоколю.

Ці матеріали можуть піддати пресуванню. В результаті буде отримана однорідна маса, яку потім передають на промислові підприємства для вторинного застосування. Утилізувати LED-лампу, як в Україні так і в решті країн Європи, можна здавши її в спеціальний пункти переробки або скориставшись послугами фірм з утилізації відходів.

За результатами попередніх досліджень [8, 9, 10] було визначено, що для освітлення приміщень можна використовувати або 3 енергоефективні лампи з паспортним терміном роботи 10 тис год., або 30 звичайних ламп розжарювання з терміном експлуатації 1 тис год., або 2 LED лампи зі строком служби 15 тис год. Тарифи на електроенергію та вартість різних типів ламп для Німеччини, Данії та Польщі наведені у таблиці 2. Аналіз було проведено для ламп, що функціонують 4, 8, 16 та 24 години на добу. Розрахунки проведено для різної вартості грошей (від $i = 5\%$ до $i = 30\%$ відсотків на рік).

Аналіз показує (табл. 1), що в Польщі найнижчі ціни на енергоносії та тарифи на електроенергію, а в Данії навпаки – найвищі. Для порівняння було розраховано витрати на експлуатацію (при різних її термінах) для різних типів ламп у Німеччині, Данії та Польщі. Результати розрахунків наведені у таблиці 3 та на рисунках 2–7.

Графіки залежності витрат від вартості капіталу по кожній з розглянутих країн наведено на ри-

Таблиця 2. Вихідні дані для порівняльного аналізу

Показник	Німеччина	Данія*	Польща**
Ціна лампи розжарювання, євро/шт	–	–	0,69
Ціна LED лампи, євро/шт	4,90	7,80	2,64
Ціна енергоефективної лампи, євро/шт	4,99	3,03	4,35
Тариф на електроенергію, євро/кВт	0,30	2,25	1,48

* за курсом на 02.2021 – 7,44 данських крон (DKK) в 1 євро (EUR);

** за курсом на 02.2021 – 4,51 злотий (PLN) в 1 євро (EUR).

Таблиця 3. Витрати на експлуатацію для різних типів ламп для країн ЄС

Вид	Тривалість роботи, год	Витрати, євро			
		n=4	n=8	n=16	n=24
Німеччина					
LED	15 000	5 294,68	2 386,01	955,84	504,52
Енергоефективна	10 000	11 916,56	5 372,46	2 154,58	1 139,11
Данія					
LED	15 000	49 598,06	22 330,69	8 922,85	4 691,72
Енергоефективна	10 000	89 271,03	40 190,27	16 056,19	8 440,15
Польща					
Розжарювання	1 000	260 955,47	117 469,17	46 913,86	24 648,59
LED	15 000	26 098,08	11 749,44	4 693,94	2 467,42
Енергоефективна	10 000	45 679,90	20 569,94	8 222,82	4 326,42

Рисунок 2. Залежність витрат від вартості капіталу при 8 год. функціонування (Німеччина).

Рисунок 3. Залежність витрат від вартості капіталу при 16 год. функціонування (Німеччина).

Рисунок 4. Залежність витрат від вартості капіталу при 8 год. функціонування (Данія).

Рисунок 5. Залежність витрат від вартості капіталу при 16 год. функціонування (Данія).

Рисунок 6. Залежність витрат від вартості капіталу при 8 год. функціонування (Польща).

Рисунок 7. Залежність витрат від вартості капіталу при 16 год. функціонування (Польща).

сунках 2–7. Аналіз показує, що зі збільшенням відсоткової ставки витрати зменшуються.

На рис. 2 і рис. 3 показано, як змінюється обсяг витрат при 8 та 16 годинах експлуатації LED та енергоефективних ламп за різних відсоткових ставок. Так за ставки у 30% річних обсяг витрат є найменшим за будь-якої тривалості функціонування ламп впродовж доби. Проте, при 16 годинах рівень витрат менший, ніж при 8-годинній експлуатації у 3 рази, як для LED так і для енергоефективних ламп. При цьому витрати на експлуатацію LED ламп у 2 рази менші, ніж при використанні енергоефективних ламп. Результати отримано на основі цін та тарифів, що діють на території Німеччини.

У Данії (рис. 4–5) склалася аналогічна до Німеччини ситуація – ставка у 30% річних є найвигіднішою для обох типів ламп, рівень витрат при 16 годинах менший, ніж при 8 годинах експлуатації також у 3 рази, як для LED ламп так і для енергоефективних. Витрати на експлуатацію LED ламп у 1,8 рази менші порівняно з енергоефективними, що зумовлено більшою різницею в ціні на різні типи ламп (у LED ламп и дорожчі за люмінесцентні у 2,6 рази, а в Німеччині вони коштують майже однаково (табл. 2)).

У Польщі (рис. 6–7), на відміну від Данії та Німеччини, все ще використовуються лампи розжарювання. Аналіз засвідчив економічну недоцільність використання цього типу ламп: аналогічно з Данією та Німеччиною при вартості грошей на рівні 30% витрати є найменшими, проте варто зазначити, що обсяг витрат на експлуатацію систем освітлення з використанням ламп розжарювання перевищує витрати при використанні енергоефективних ламп у 6 рази і у 10 при використанні LED ламп.

Таким чином, аналіз засвідчує (рис. 2–7), що для всіх країн ЄС за нинішнього рівня тарифів та вартості ламп найбільш економічно доцільним є використання LED лампи у системах освітлення приміщень. Крім низьких витрат на експлуатацію, ці лампи є найбільш енергоефективними, екологічно безпечними та не потребують спеціальної утилізації.

Висновки

Понад 40% споживання первинних енергоресурсів ЄС припадає на будівлі. Майже дві третини цієї енергії витрачається на житлові будівлі і одна третина – на нежитлові будівлі та споруди. При цьому третина енергії, що споживається будівлею, припадає на систему освітлення.

Сьогодні в ЄС не дозволяється будівництво об'єктів, які споживають понад 60 кВт·год/м² рік. До 80% надлишкового енергоспоживання можна уникнути на етапі проектування систем освітлення в житлових приміщеннях та впровадження енергоефективних заходів, наприклад, завдяки використанню більш сучасних та менш енергозатратних типів ламп. Проведені розрахунки засвідчують, що хоч у Німеччині, Данії та Польщі тарифи на електроенергію та ціни на освітлювальні засоби відрізняються, проте LED лампи є найбільш економічно вигідними, бо витрати на їх експлуатацію є найнижчими порівняно з іншими типами ламп.

Список використаних джерел

1. Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0032&from=en>

2. Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. URL: <http://dsemotors.com/reglament-komissii-es-640-2009-ot-22-iyulya-2009-goda-ob-osushhestvlenii-direktiv-2005-32-ec-evropejskogo-parlamenta-i-soveta-v-otnoshenii-trebovanij-ecodesign-r-elektrodivigatelyam/>

3. Jakie sa rodzaje taryf energii elektrycznej w Polsce? URL: <https://energia.rp.pl/sponsorowane/20916-jakie-sa-rodzaje-taryf-energii-elektrycznej-w-polsce>

4. O ile zdrozeje prad wedlug Urzedu Regulacji Energetyki? URL: <https://www.rachuneo.pl/artykuly/ure-ceny-pradu-w-2020-roku>

5. Вплив світла на здоров'я і самопочуття людини. URL: <https://ly.ua/ua/blog/vliyanie-sveta-na-zdorove-i-samochuvstvie-cheloveka/>

6. Вплив світлодіодних ламп на здоров'я людини. URL: <https://www.shantylight.km.ua/led-lampu-i-zdorovya/>

7. Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності в економіці країн/ URL: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf>

8. Мамалига В. М. Методичні рекомендації щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування проєктів у сфері енергозбереження в Україні: навч. посіб. / за ред. Мамалиги В. М. Київ: United Nations Industrial Development Organization, 2018. – 193 с.

9. Мамалига В.М., Мамалига Г.В. Програми енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Формування ринкових відносин в Україні. 2015. – № 1 (164), 2015.

10. Мамалыга В.М. Разработка технико-экономического обоснования проектов в сфере энерго- и ресурсосбережения / Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2014. – № 3 (69).

11. Статистичні дані. URL: <https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/energipriser-og-afgifter>

12. Утилізація світлодіодних led ламп. URL: <https://alphaeco.com.ua/utilizatsiya-lamp/svitlodiodni-led-lampi>

References

1. Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0032&from=en>

2. Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. URL: <http://dsemotors.com/regla->

ment-komissii-es-640-2009-ot-22-iyulya-2009-goda-ob-osushhestvlenii-direktiv-2005-32-ec-evropejskogo-parlamenta-i-soveta-v-otnoshenii-trebovanij-ecodesign-r-elektrodivigatelyam/

3. Jakie sa rodzaje taryf energii elektrycznej w Polsce? URL: <https://energia.rp.pl/sponsorowane/20916-jakie-sa-rodzaje-taryf-energii-elektrycznej-w-polsce>

4. O ile zdrozeje prad wedlug Urzedu Regulacji Energetyki? URL: <https://www.rachuneo.pl/artykuly/ure-ceny-pradu-w-2020-roku>

5. Vplyv svitla na zdorov'ya i samopochuttya lyudy ny. URL: <https://ly.ua/ua/blog/vliyanie-sveta-na-zdorove-i-samochuvstvie-cheloveka/>

6. Vplyv svitlodiodnykh lamp na zdorov'ya lyudy ny. URL: <https://www.shantylight.km.ua/led-lampu-i-zdorovya/>

7. Dosvid krayin Yevrosoyuzu z pidvyshchennya enerhoefektyvnosti, enerhoaudytu ta enerhomenedzhmentu z enerhooshchadnosti v ekonomitsi krayin/ URL: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf>

8. Mamalyha V. M. Metodichni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya tekhniko-ekonomichnoho obgruntuвання proektiv u sferi enerhozberezhennya v Ukraini: navch. posib. / za red. Mamalyhy V. M. Kyiv: United Nations Industrial Development Organization, 2018. – 193 s.

9. Mamalyha V.M., Mamalyha H.V. Prohramy enerhozberezhennya: problemy ta mozhlyvi shlyakhy yikhnoho vyrishennya / Naukovo-doslidnyy ekonomichnyy instytut Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy: Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2015. – № 1 (164), 2015.

10. Mamalyga V.M. Razrabotka tekhniko-ekonomicheskogo obosnovaniya proektiv v sfere energo- i resursosberezeniya / Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. 2014. – № 3 (69).

11. Statystychni dani. URL: <https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/energipriser-og-afgifter>

12. Utylizatsiya svitlodiodnykh led lamp. URL: <https://alphaeco.com.ua/utilizatsiya-lamp/svitlodiodni-led-lampi>

Дані про авторів

Мамалига Володимир Михайлович,

к.т.н., доцент, НТУУ «Київський політехнічний інститут», НУ «Кієво-Могилянська академія», директор підприємства «Електромеханіка»

e-mail: mamalyga@ukr.net

Малай Тетяна Вадимівна,

студентка Національного університету «Кієво-Могилянська академія»

e-mail: tatiana.malaj@gmail.com

Данные об авторах

Мамалыга Владимир Михайлович,

к.т.н., доцент, НТУУ «Киевский политехнический институт», НУ «Киево–Могиланская академия», директор предприятия «Электромеханика»

e-mail: mamalyga@ukr.net

Малай Татьяна Вадимовна,

студентка Национального университета «Киево–Могиланская академия»

e-mail: tatiana.malaj@gmail.com

Data about the authors

Vladimir Mamalyga,

Ph.D., Associate Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», National University of Kyiv–Mohyla Academy

e-mail: mamalyga@ukr.net

Tatiana Malai,

Student of the National University of Kyiv–Mohyla Academy

e-mail: tatiana.malaj@gmail.com

УДК 338:658.15

ЧУПРИНА Х.М.

МИРОНОВ О.О.

ВАЛЯЕВ О.В.

ГУЛЯЕВ Д.А.

Механізм управління оборотними активами в складі цифрового підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу управління оборотними активами в складі цифрового підприємства.

Мета даної статі полягає в удосконаленні фінансового механізму оцінки оборотних коштів підприємств, і створення механізму ефективного управління оборотними активами на основі IEM-system (операційній системі підприємства) – яка реалізує віртуальну модель (в концепції Digital Twin – цифровий двійник).

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження механізму управління оборотними активами.

Результати дослідження. Усвідомлена необхідність прискорення процесів цифровізації і цифрової трансформації економіки підприємств з метою досягнення конкурентоспроможних позицій в цифровому просторі нової світової економіки, що лише формується, вимагає аналітичного та науково–методичного опрацювання такого роду змін. Цифрова економіка задає вектор, за яким буде відбуватись розвиток економічної системи підприємств і викликає необхідність дослідження, переосмислення та всебічного аналізу процесів цифрової трансформації операційної системи підприємств. Нещодавно, будучи в пріоритеті лише у окремих інноваційних компаніях цифрова трансформація систем управління активами підприємства сьогодні стала масовим явищем, а відповідні проекти – важливими для успіху компаній, адже від ефективності і раціональності використання оборотних коштів залежить фінансова стійкість і платоспроможність підприємства. В даній статті запропоновано механізм управління оборотними активами, що містить сукупність заходів спрямованих на оптимізацію і раціоналізацію складу і обсягу оборотного капіталу для збільшення ефективності його застосування та згідно принципів концепції Індустрія 4.0.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, управління активами підприємства, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. Впровадження ефективних механізмів управління оборотними активами на цифровому підприємстві є важливим напрямком фінансової політики організації. Так як саме оборотний капітал практично цілком відповідає за платоспроможність компанії в поточній діяльності і формує норму рентабельності. Запропонований в статті механізм управління оборотними активами підприємства на основі цифрового двійника представляє сукупність заходів, які спрямовані на оптимізацію та раціоналізацію складу і обсягу фінансування оборотного капіталу для збільшення ефективності його застосування.